

АФАНАСЬЕВА Александра Владиславовна

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: slimm_82@mail.ru*

ГОНЧАРОВА Оксана Владимировна

*Армавирский государственный педагогический университет (Армавир, Краснодарский край, РФ)
кандидат биологических наук, доцент; e-mail: oksana_goncharova@mail.ru*

ПРОХОРОВА Ольга Викторовна

*Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) (Москва, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: ovprokhorova@mail.ru*

ЧУРИЛИНА Ирина Николаевна

*Российский государственный педагогический ун-т им. А.И. Герцена (С.-Петербург, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: ichurilina@yandex.ru*

**ИНСТРУМЕНТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ТУРИЗМЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА**

Растущий интерес к промышленному и научно-популярному туризму в России и нарабатываемая система механизмов профориентационной работы на промышленных предприятиях может быть использована в целях повышения престижности рабочих и научных профессий и развития рынка труда и кадрового потенциала. Вместе с тем проблемы оттока кадров из наукоградов, недостатка рабочих рук в регионах и муниципалитетах, сохраняются и даже усугубляются. На сегодняшний момент не существует однозначной методики оценки эффективности проводимых предприятиями профориентационных мер. Поэтому в статье предпринята попытка изучить проблемы профориентационной деятельности в работе промышленных и научных предприятий на примере Московской области как мощного промышленного и научно-производственного региона и туристской дестинации. Выявлены группы проблем профориентационной работы, такие как сложная информационная и фактическая доступность, отсутствие стратегического взаимодействия между субъектами профориентационного процесса, ограниченность содержания и форматов работы, проблемы коммуникации с молодёжью, формирование некорректных ожиданий от профессии, отсутствие прогноза изменений в профессиях, ограниченность в понимании целевой аудитории и отсутствие системности в действиях. В результате предложена модель сетевого взаимодействия субъектов профориентационного процесса и обозначены форматы работы с разными возрастными категориями детей и молодёжи. Результаты работы могут быть использованы в профориентационной работе всеми субъектами в организации промышленного и научно-популярного туризма для решения кадровых, имиджевых и иных вопросов развития регионов.

Ключевые слова: научно-популярный туризм, промышленный туризм, профориентационная работа

Для цитирования: Афанасьева А.В., Гончарова О.В., Прохорова О.В., Чурилина И.Н. Инструменты профориентационной работы в промышленном и научно-популярном туризме: проблемы и перспективы формирования кадрового потенциала // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 39–53. DOI: 10.5281/zenodo.11177125.

Дата поступления в редакцию: 5 февраля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

UDC 338.48 EDN: ISMFHC
DOI: 10.5281/zenodo.11177125

Alexandra V. AFANASIEVA

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; ORCID 0000-0002-2331-4032; e-mail: slimm_82@mail.ru*

Oksana V. GONCHAROVA

*Armavir State Pedagogical University (Armavir, Krasnodar Kray, Russia)
PhD in Biology, Associate Professor; ORCID 0000-0002-4534-3862; e-mail: oksana_goncharova@mail.ru*

Olga V. PROCHOROVA

*Russian Biotechnological University (ROSBIOTECH) (Moscow, Russia)
PhD in Economics; e-mail: ovprokhorova@mail.ru*

Irina N. CHURILINA

*Herzen University (St. Petersburg, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; ORCID 0000-0002-4187-7939; e-mail: ichurilina@herzen.spb.ru*

THE CAREER GUIDANCE TOOLS IN INDUSTRIAL AND POPULAR SCIENCE TOURISM: THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF PERSONNEL POTENTIAL

Abstract. Today in Russia, interest in industrial and popular science tourism is growing. At the same time industrial and education sectors have established system of career guidance mechanisms. All this can be used to increase the prestige of working and scientific professions, develop the labor market, and increase human resources potential. But the problems of outflow of personnel from science cities and lack of labor in regions and municipalities persist and even worsen. Now, there is no unambiguous methodology for assessing the effectiveness of career guidance measures carried out by enterprises. Therefore, the article makes an attempt to study the problems of career guidance at the industrial and scientific enterprises through the case of Moscow oblast, which is a powerful industrial, scientific and production region and a tourist destination. We can outline the groups of problems of career guidance work have been identified, such as complicated information and factual accessibility, lack of strategic interaction among subjects of the career guidance process, limited content and formats of work, problems of communication with young people, the lack of forecast and creation of incorrect expectations from the profession, mistakes in understanding the target audience and lack of consistency in work. The result of the study is a model of network interaction among subjects of the career guidance process and recommendation to extend the formats for working with different age categories of children and youth. The results of the work can be used in career guidance work by all stakeholders in the organization of industrial and popular science tourism to address personnel, image, and other issues of regional development.

Keywords: popular science tourism, industrial tourism, career guidance work

Citation: Afanasieva, A. V., Goncharova, O. V., Prochorova, O. V., & Churilina, I. N. (2024). The career guidance tools in industrial and popular science tourism: the problems and prospects of personnel potential. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 39–53. doi: 10.5281/zenodo.11177125. (In Russ.).

Article History

Received 5 February 2024
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современное развитие российской экономики сопровождается проблемами кадрового голода, связанными не столько с демографическими причинами, сколько с деформациями восприятия и ценности разных профессий. Поэтому сегодня общество стоит перед задачей формирования правильного восприятия рабочих и научных специальностей, что возможно осуществить с помощью инструментов профориентационной работы как в школах, так и на предприятиях. В последнее время наблюдается рост популярности промышленного и научно-популярного туризма, связанного с посещением предприятий и лабораторий с целью наблюдения за исследовательскими и производственными процессами. В таком случае туристам представляется возможность посмотреть на работу того или иного специалиста и даже «продегустировать» профессию. Именно поэтому такие виды туризма как промышленный и научно-популярный становятся ключевым инструментом формирования интереса к научным и производственным профессиям и инструментом повышения их престижности. Однако при всей очевидности важности профориентационной работы со стороны предприятий, значительная часть профориентационной работы сегодня по-прежнему лежит в компетенции учебных заведений, а предприятия включаются в неё за счёт разовых профориентационных экскурсий и выездных лекций. Также, благодаря успешно проводимой государственной политике по формированию квалифицированных специалистов в системе СПО, вопросы популяризации рабочих (производственных) специальностей решаются гораздо успешнее, чем продвижение научных профессий. Также можно отметить отсутствие чётких методик учёта и анализа эффективности проводимых профориентационных мероприятий: практически нигде не ведётся подсчёта, сколько школьников пришли на предприятие в качестве работников после

профориентационной экскурсии, и решают ли такие меры вопросы кадрового голода. Другими словами, сегодня нельзя однозначно ответить на вопрос, эффективной ли стратегией для предприятия является демонстрация производственного процесса в целях профориентационной работы и стоит ли она затраченных усилий и средств.

Всё это говорит о необходимости изучения инструментов профориентационной работы на объектах промышленного и научно-популярного туризма.

Такая связка видов туризма не является случайной. Промышленный туризм имеет давно наработанный инструментарий продвижения и привлечения кадров с помощью производственных экскурсий, событийных мероприятий и профессиональных проб.

Зарубежный опыт развития промышленного туризма выстроен на основе бенчмаркинга, стратегии открытого производства и привлечения кадров. В практике советской промышленности посещение предприятий осуществлялось преимущественно с деловыми и профориентационными целями, при этом в российских реалиях именно последний подход остался наиболее инертным и потому малоэффективным. Ведь он рассчитан на ребят, проживающих в городах или районах, где расположено предприятие, и где скорее всего работают их родители, родственники или знакомые, и поэтому сами они с предприятиями и кадровыми проблемами так или иначе знакомы, и на выбор ими профессии влияют совсем другие факторы. То есть, демонстрация производства таким школьникам все больше теряет свою эффективность. Такой подход сегодня должен приобрести больший территориальный охват, что возможно как раз за счёт промышленного туризма. Методология промышленного туризма, разработанная Агентством стратегических инициатив¹, выстроенная на основе анализа лучших мировых и российских практик, активно применяется

¹ Методология развития промышленного туризма в Российской Федерации. URL: asi.ru/library/promtourism/184110/

сегодня на разных промышленных производствах и позволяет администрациям производственных предприятий, пока не вовлечённых в туризм, понимать все выгоды и технологии этого процесса.

Пока то же самое нельзя сказать про сферу науки и технологий. К сожалению, вопросы научно-популярного туризма сегодня только начинают активно прорабатываться [1]. Методология научно-популярного туризма опирается на наработки в сфере именно научного туризма и пока ещё полностью не апробирована в разных условиях. Старт развитию научно-популярного туризма был дан благодаря инициации Десятилетия науки и технологий² в 2022–2023 гг., одной из задач которого как раз и является привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок. Однако, как и в промышленном туризме, в научно-популярном главной отличительной особенностью является демонстрация технологического процесса – получения знаний, исследования и разработки опытных образцов. На практике производственные предприятия имеют свои конструкторские бюро, активно внедряют инновации и проводят исследования и разработки. Поэтому в ресурсной базе они могут выступать как объекты и промышленного и научно-популярного туризма. Таким образом, научно-популярный и промышленный туризм обладают схожей ресурсной базой, технологиями демонстрации среды предприятий, интерактивности туристской и экскурсионной коммуникации и задачами в сегменте привлечения кадров.

Изучение научной литературы

Базисом нашего исследования является понимание того, что промышленный и научно-популярный туризм может выполнять ряд важных функций в контексте необходимости повышения престижности профессий, в частности таких:

- может показать с привлекательного ракурса инфраструктуру и ресурсы

научного туризма;

- имеет инструменты для преодоления неоднозначного имиджа научной сферы, который сложился у молодых людей;
- способен усилить взаимодействие научного сектора с учебными заведениями для формирования цепочки «школа-вуз-предприятие»;
- может сделать темы учебных предметов наглядными и понятными, интересными, усилить их связь с жизнью, и тем самым сформировать профессиональную заинтересованность на разных возрастных этапах;
- способен продемонстрировать разнообразие научных профессий и - способствовать увлечённости детей отдельными темами и вопросами;
- позволяет диверсифицировать деятельность научных предприятий за счёт коммуникативной функции, сделать их по возможности более доступными для рядовых граждан.

Вопросам профориентации средствами туризма уделяется достаточно много внимания в научной и методической литературе. В ряде публикаций в отдельную категорию выделяется профориентационный туризм [4, 12], а также рассматривается профориентационная роль образовательного туризма [6]. Значительное внимание также уделяется профориентации средствами промышленного туризма [7, 8]. Профориентационные экскурсии как основная форма воздействия на профессиональный выбор молодых людей и способ ознакомления с профессиями и условиями труда занимают ключевое место в научных исследованиях. Растёт внимание к интерактивным формам профориентационной работы в промышленном и научно-популярном туризме [2, 3, 5]. Отдельно нужно отметить работу Озеровой Н.В., где поднимается важный вопрос формирования основ и условий для профессионального выбора средствами ранней профориентации в

² Официальный сайт Десятилетия науки и технологий. URL: <https://наука.рф/>

промышленном туризме [9]. К сожалению, дошкольники и младшие школьники сегодня не рассматриваются многими предприятиями как целевая аудитория для профориентационных мер, да и сами учебные заведения зачастую сводят помощь в профессиональном самоопределении к ознакомлению с профессиями в поверхностной манере, полагая, что на данном этапе глубокое погружение в среду предприятия не требуется.

Меньше всего внимания уделяется инструментам профориентации в научно-популярном туризме [10, 11]. С одной стороны, это связано с новизной самого понятия – значительная часть публикаций по теме научно-популярного туризма стартует с 2023 г., когда феномен был обозначен на государственном уровне [1, 10]. Но нельзя не отметить тот факт, что персонал в области науки и инноваций был востребован всегда, и научный туризм не нов для отрасли. Частично отсутствие внимание к инструментам научного туризма в профориентационной работе связано с незначительным участием научных предприятий в туристской сфере, а также с тем, что привлечение кадров в них опиралось на те же механизмы, которые задействованы в экскурсиях на промышленные и иные предприятия. Вместе с тем, публикации и исследования профориентационных туров с участием вузов как объектов посещения, можно рассматривать как основу в изучении профориентационных механизмов научно-популярного туризма.

К сожалению, значительная часть публикаций в области профориентационных инструментов промышленного и научно-популярного туризма, либо не ставит перед собой задач изучения эффективности профориентационной работы, либо сводится к описанию важности профориентационных экскурсий на предприятия, характеристике самих экскурсий или ресурсов для них. При этом не рассматриваются детально проблемы, с которыми сталкиваются предприятия и организаторы туров, интерес со стороны самих туристов и их ключевые мотивы, а также эффективность применяемых

профориентационных мер. Поэтому данное исследование было нацелено на изучение проблем профориентационной работы как в научно-популярном, так и в промышленном туризме, с которыми сталкиваются субъекты процесса и которые ведут к снижению эффективности профориентационных мер с целью разработки дальнейших рекомендаций.

Методология и результаты исследования

Исследование проводилось на основе анализа деятельности предприятий в сфере научно-популярного и промышленного туризма на территории Московской области. Регион обладает мощной и разнообразной промышленной и научно-производственной базой, здесь расположены 8 наукоградов, а в силу близкого расположения к Москве, здесь находятся развлекательные демонстрационные объекты, которые могут рассматриваться как часть потенциала для научно-популярного и промышленного туризма. Московская область входит в тройку регионов-лидеров по посещаемости в 2023 г., обладает огромным историко-культурным и природным туристским потенциалом, который может быть использован в проектировании промышленных и научно-популярных туров и может способствовать повышению популярности отдельных объектов. Московская область вошла в акселерационную программу АСИ по развитию промышленного туризма. Таким образом, регион имеет выгодное географическое положение и предпосылки для развития научно-популярного и промышленного туризма.

Исследование проводилось путём изучения наличия на предприятиях туристско-экскурсионной деятельности, в результате чего была составлена база данных промышленных и научно-производственных предприятий, которые на данный момент реализуют программы промышленного и/или научно-популярного туризма. В базу данных вошли 275 предприятий разного размера и сферы деятельности, в основном это объекты пищевой и лёгкой промышленности, для которых туризм становится каналом сбыта продукции и

формирования потребительской лояльности, а только потом – инструментом профориентации. В базу данных не вошли предприятия, которые имеют профориентационные экскурсии, но не имеют программ обслуживания туристов. С одной стороны, такие объекты могут оперативно трансформировать свои профориентационные экскурсии в массовые, у них есть спланированный и обслуживаемый маршрут, а также сотрудники, которые уже проводят экскурсии. С другой стороны, для перехода к туристской деятельности необходимо сформировать на предприятии туристскую инфраструктуру, обосновать ценовую политику, упростить доступ для разных категорий граждан и т.д. Да и сами предприятия не видят необходимости в развитии туристической активности у себя, так как их основные функции совсем другие и нацелены на производство определённой продукции, а не на обслуживание туристов.

Предприятия, которые вошли в базу данных, с разной долей успешности реализуют туристские программы. Больше и чаще всего принимают туристов предприятия пищевой промышленности, они же предлагают разный спектр мероприятий – от простых экскурсий до мастер-классов, дегустаций и квестов. Предприятия отрасли машиностроения и металлообработки, а также химической и фармацевтической отрасли, проявляющие интерес к промышленному туризму и имплементирующие методологию АСИ, на практике труднодоступны рядовому туристу. Нами была предпринята попытка организовать посещение нескольких из таких предприятий, и в результате мы обнаружили, что каналы связи, заявленные на сайтах предприятий или их страницах в соцсетях не работают, заявки остаются без ответа, или же приходит отказ, так как предприятие работает с одним конкретным туроператором и не стремится к массовому туризму. Это существенно снижает эффективность проф-

ориентационных мер и сужает категорию молодых людей, на которые они направлены.

Поэтому нами был проведён опрос представителей промышленных и научно-производственных предприятий, туротрасли, а также экспертов и сотрудников учреждений, прямо не относящихся, но вовлечённых в туризм (например, музеев, библиотек, школьных музеев и пр.). Выявлены значительные проблемы развития туризма в наукоградах, где научно-производственные предприятия, формирующие ключевые ассоциации и даже бренд городов, не стремятся к развитию туристско-экскурсионной сферы, а иные объекты теряют на их фоне важность и интересность в глазах туристов. Представителям туристской отрасли сложно выстроить коммуникацию с предприятиями как объектами посещения, а последние страдают от того, что их профориентационные экскурсии остаются невостребованными.

При всём научном потенциале в Московской области действует всего лишь 1 аккредитованный научно-популярный маршрут, одобренный Координационным советом («Путешествие в науку», Дубна³), и ещё 1 маршрут, который проходит процедуру аккредитации (в Центр управления полётами в наукограде Королев).

Анализ профориентационных мер изученных предприятий и результаты опроса позволили выявить следующие наиболее распространённые проблемы (табл. 1).

Рассмотрим некоторые из перечисленных групп проблем и определим возможные пути их решения.

Одной из наиболее значимых на наш взгляд проблем является отсутствие слаженного и системного взаимодействия между всеми участниками профориентационного процесса средствами промышленного и научно-популярного туризма. Это же прямо или косвенно выступает источником и других обозначенных выше проблем – сложной

³ Путешествие в науку. Дубна – Объединённый институт ядерных исследований. URL: scienceid.net/tourism/3/53/24

доступности предприятий для школьников и туристов вообще, отсутствия системности в работе и недопонимания форматов коммуникации с молодёжью. Оптимальным решением этих проблем с точки зрения усиления кадрового потенциала видится создание

системы научно-производственного туризма (в том числе и промышленного) в регионах и городах, функции субъектов которой описаны в табл. 2, и которая может рассматриваться как модель сетевого взаимодействия.

Таблица 1 – Распространённые группы проблем в профориентационной работе инструментами туристско-экскурсионной деятельности на промышленных и научных предприятиях

Группа проблем	Описание
Сложная доступность	Сложная информационная доступность (о предприятии и его миссии не знают как туротрасли, так и в профориентационной среде), сложная фактическая доступность (есть ограничения по возрасту, гражданству, большие сроки согласования возможности посещения и состава группы и пр.), усложнённая внешняя и внутренняя транспортная доступность (например, предприятия крупного размера не готовы предоставить свой транспорт и безопасность перемещения по территории)
Проблемы взаимодействия	В данном случае нет системного стратегического партнёрства со всеми участниками рынка – например, у предприятий есть свои маршруты и ведётся работа с близлежащими школами, но нет коммуникации с туротраслью и выхода на внешние туристские рынки предприятие не имеет. Очень часто такие программы не имеют очевидной связи с учебным процессом. Нет налаженной связки «школа-вуз-предприятие», а значит нет видимости перспектив профессиональной траектории для школьника
Ограниченность содержания и форматов работы	Преобладают традиционные «ознакомительные» профориентационные экскурсии, где показывается фильм о предприятии, корпоративный музей и кратко – производственный процесс. В таком случае происходит пассивная демонстрация предприятия, экскурсия кажется школьникам скучной, а условия труда сложными и не вдохновляющими. Отсутствие общения с представителями отрасли, симуляторов, интерактивных и иммерсивных техник профориентационной работы и профессиональных проб снижает эффект посещения предприятия
Проблемы коммуникации с молодёжью	Упор в мотивации таких характеристик, как оплата труда и социальные гарантии, отсутствие важных для молодых людей мотивационных факторов, как возможность самореализации, роста и развития, ошибки в каналах связи и продвижения и пр. В этой группе присутствует и отсутствие учёта возрастной педагогики в каналах коммуникации (например, все экскурсионные приёмы рассчитаны на «всех», а потому не работают)
Формирование некорректных ожиданий от профессии	Излишняя романтизация профессии, стремление показать «идеальные» условия труда, создание мифов вокруг тех или иных профессий, желание показать профессию с лучшей стороны и любой ценой привлечь будущих специалистов приводит к тому, что даже в случае её выбора, он впоследствии с большей вероятностью уйдёт в другую сферу. Иногда такая деятельность приводит к тому, что школьники не видят в ней своего места, или думают, что работать в этой сфере лучше за границей, где, по их мнению, больше платят и больше перспектив
Отсутствие «взгляда в будущее»	Непонимание трендов развития отрасли, отсутствие прогноза развития профессий и необходимых навыков уже в ближайшем будущем, демонстрация профессий, которые «умирают» или изменятся существенно в скором времени
Ограниченность понимания целевой аудитории	Большинство предприятий ориентировано исключительно на старших школьников, тогда как интерес к профессии можно и нужно формировать гораздо раньше. Ведь именно в младшей школе формируется не просто интерес к профессии, а именно мечта быть кем-то. И эту мечту можно сформировать в процессе посещения предприятия, а в

Группа проблем	Описание
	дальнейшем школьник, следуя за этой мечтой, выберет нужный путь в обучении и развитии. Кроме того, многие забывают про «взрослую» профориентацию, направленную на специалистов смежных или даже других сфер деятельности
Отсутствие системности	Экскурсии носят разовый характер, на предприятиях как правило одна профориентационная экскурсия на все случаи жизни

Таблица 2 – Функции и задачи субъектов научно-производственного туризма как механизмов профориентации в модели сетевого взаимодействия

Субъекты	Функции и задачи
Региональные и муниципальные органы власти	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование Стратегии развития профориентационной работы и путей повышения престижности промышленной и научной сферы региона; • Включение в региональные государственные программы развития профориентационной работы мероприятия с участием объектов научно-производственного туризма; • Поручение региональным научно-методическим центрам по профориентации включить в свою деятельность нормативно-правовые документы, техническое сопровождение информации о региональных предприятиях-организаторах научно-популярных и промышленных туров с целью профессиональной ориентации молодёжи; • Поручение муниципалитетам обеспечить координацию профориентационной работы со школьниками и их родителями, обеспечить доступ к информации о предприятиях-организаторах научно-популярных и промышленных экскурсий региона РФ; • Организовывать ведение и дополнение единой региональной информационной базы профориентации «Паспортами объектов» промышленного и научно-популярного туризма субъекта РФ; • Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодёжи (например, внедрение системы грантов и стипендий для молодых исследователей, поддержка научных конкурсов и пр.); • Координация деятельности профориентационных центров, учебных заведений и производственной и научной сферы; • Разработка стратегии продвижения промышленного и научно-популярного туризма; • Признание организаций, осуществляющих образовательную деятельность, региональными инновационными площадками
Объекты научной и производственной сферы	<ul style="list-style-type: none"> • Создание условий образовательной среды на своих объектах (оборудование демонстрационных залов и маршрутов, обучение сотрудников для образовательной и туристско-экскурсионной работы, формирование на своей базе или взаимодействие с профориентационными центрами); • Обеспечение наставничества силами сотрудников на разных условиях; • Системная работа с молодёжью – участие сотрудников в профильных сменах лагерей, ведение кружковой работы, демонстрационные уроки и т.д.; • Взаимодействие с учебными заведениями – формирование доступности объектов для школ, колледжей и вузов, создание профильных программ для учащейся молодёжи; • Профессиональная консультация молодёжи на всех этапах профессиональной траектории.
Образовательные учреждения среднего образования	<ul style="list-style-type: none"> • Определяют инструментарий профориентационной работы со школьниками в рамках образовательного процесса; • Организуют профориентационный процесс: профдиагностику, профинформирование и профагитацию с участием заинтересованных сторон: привлечением научных сотрудников для бесед и открытых уроков, посещение объектов и маршрутов научно-

Субъекты	Функции и задачи
	<p>популярного туризма;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создают условия для осознанного выбора школьником будущей профессии; • Осуществляют профориентацию и профессионализацию в рамках профильных классов и предметов.
Учреждения дополнительного образования	<ul style="list-style-type: none"> • Организуют внешкольную деятельность в производственном и научном направлениях: проектные секции и кружки, выездные практики, походы и экспедиции, экскурсионные поездки; • Взаимодействуют с учебными и научными учреждениями по организации профориентационной работы со школьниками, обучающимся по программам дополнительного образования.
Высшие учебные заведения	<ul style="list-style-type: none"> • В сотрудничестве со школами ведут профориентационную работу со школьниками (профинформирование в рамках дней открытых дверей, открытые и демонстрационные уроки и т.д.); • Реализуют практико-ориентированный подход в подготовке студентов с участием научной сферы; • Стимулируют учащихся и курируют конкурсное движение молодёжи в рамках проектных и научных конкурсов на лучшие разработки, организуют участие студентов в посещении очных этапов конкурсов; • Организуют или обеспечивают участие своих учащихся в стажировках и поездках, связанных с посещением объектов и/или маршрутов промышленного и научно-популярного туризма; • Организуют выездные практики с поиском и научно-исследовательской компонентой на маршрутах (в том числе по естественным пространствам) и объектах научной сферы
Центры профессиональной ориентации	<ul style="list-style-type: none"> • Осуществляют индивидуальное консультирование учащихся и могут включать в свои программы построения профориентационной работы посещение и мероприятия объектов научно-производственного туризма; • Помогают школам, учреждениям СПО и ВО выстраивать индивидуальные предпрофессиональные и профессиональные траектории развития учащихся, составлять планы профориентационной работы, проводить профдиагностику и т.д.
Инновационные образовательные пространства	<ul style="list-style-type: none"> • Организуют на своих площадках систематические виды работ, связанных с научным образованием и исследованиями молодёжи в разных форматах: игровом, проектном, дискуссионным; • Организуют кружки и секции по научным направлениям с привлечением как научных, так и педагогических работников из вузов и научных учреждений; • Организуют посещение объектов и маршрутов промышленного и научно-популярного туризма, а также сами могут выступать объектами и вовлекаться в разные виды научных туристских пространств и разные форматы деятельности (например, быть частью сетевого взаимодействия, делового или событийного научно-производственного туризма).
Объекты культурной и досуговой сферы (музеи, планетарии, развлекательные центры научной направленности и т.д.)	<ul style="list-style-type: none"> • Проектируют дополнительные коммуникационные формы взаимодействия с молодёжью, расширяют инструментарий профориентационной работы развлекательными и анимационными видами деятельности, создают научно-развлекательные образовательные программы мероприятий, праздников, экскурсий, циклов лекций и т.д.; • Взаимодействуют с другими сферами по созданию художественной, кинематографической и иной продукции научно-популярной тематики (например, для планетария необходимо снимать полнокупольные фильмы с хорошим разрешением); • Ведут изыскания в области коммуникации с посетителями в сфере научно-популярного туризма; • Взаимодействуют с учебными заведениями по проведению открытых уроков по

Субъекты	Функции и задачи
	<p>учебным предметам;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выступают объектами научно-популярного туризма и вовлекаются в маршруты и иные виды деятельности (событийные, деловые и т.д.)
Туристские и экскурсионные фирмы	<ul style="list-style-type: none"> • Формируют туристские пакетные предложения с набором туристских услуг (перевозка, размещение, питание, экскурсионное обслуживание, страхование и т.д.); • Соединяют туристскую инфраструктуру региона и инфраструктуру объектов научно-производственного туризма; • Продвигают продукты научно-производственного туризма на внутреннем региональном и национальном рынках; • Обеспечивают и организуют посещение объектов и маршрутов научно-производственного туризма разными категориями туристов, взаимодействуют со школами и организуют посещение объектов промышленной и научной сферы школьниками.
Учреждения детского отдыха	<ul style="list-style-type: none"> • Выступают площадками для реализации профильных научных смен, могут сами их организовывать, привлекая научных и педагогических сотрудников; • Реализуют программы научно-популярного туризма для учащейся молодёжи, выполняя роль туристской инфраструктуры и удовлетворяя туристско-рекреационные потребности учащихся.
Общественные организации и движения	<ul style="list-style-type: none"> • Организуют разные формы активности молодёжи (экспедиции, исследования, конкурсы и т.д.), стимулируют научное волонтерство; • Привлекают финансирование для поддержки талантливой молодёжи и научных исследований в рамках своей деятельности; • Взаимодействуют с органами власти, объектами научной, образовательной и туристской сферы для реализации направлений своей деятельности и вовлечения молодёжи в научно-исследовательские и научно-популярные программы.
Средства массовой информации	<ul style="list-style-type: none"> • Информируют о предстоящих и прошедших профориентационных мероприятиях в рамках промышленного и научно-популярного туризма; • Помогают продвигать ресурсы научно-производственного туризма региона; • Создают положительный образ рабочих профессий и научной деятельности в регионе (путём создания сюжетов, мультфильмов, просветительских передач краеведческой направленности), взаимодействуют с органами власти в этих вопросах
Туристско-информационные центры	<ul style="list-style-type: none"> • Аккумулируют информацию об объектах научно-производственного туризма в регионе, ведут базу данных объектов и маршрутов; • Информируют население и гостей региона о возможностях научно-производственного туризма в регионе; • Разрабатывают однодневные маршруты для разных категорий туристов и экскурсантов, в том числе для учащейся и работающей молодёжи с целью помощи в профессиональном выборе; • Организуют маркетинговое продвижение объектов и маршрутов научно-производственного туризма путём включения их в региональные стратегии продвижения, организации мероприятий разного уровня, брендингу, разработке линейки сувенирной продукции и т.д.

Этот перечень может быть дополнен или детализирован исходя из регионального и/или муниципального контекста. Результатом реализации модели сетевого взаимодействия является расширение профориентационно-образовательного пространства; создание психо-

лого-педагогических условий для индивидуализации профессионального выбора при целенаправленном использовании специализированных ресурсов сетевого взаимодействия всех субъектов профориентационного процесса и, как следствие, созданию системы

научно-производственного туризма в муниципалитете или регионе. Важно отметить, что туристическая направленность модели предполагает не то, что потенциальный молодой турист приедет в город и захочет остаться в нем работать на посещённом предприятии. Наоборот, увидев предприятия конкретной отрасли в месте посещения, он заинтересуется ею, и, вернувшись домой, с большей долей вероятности пойдёт работать по заинтересовавшей профессии и с меньшей вероятностью переедет в другой регион и страну. Например, посетив Метровагонмаш в подмосковных Мытищах, школьник подумает о профессии инженера, и вернувшись домой будет изучать необходимые для профессии дисциплины в школе, пойдёт на кружок моделирования, поступит в технический вуз, который завершит работу путём профессионализации и стажировки на местном предприятии машиностроения. Таким образом, промышленный туризм способствует усилению кадрового потенциала конкретных отраслей в стране в целом, а не в конкретном туристском центре или на конкретном предприятии. С другой стороны, помня об условиях работы на предприятии, описанный в примере школьник со временем может стать его сотрудником.

Особо стоит отметить группу проблем, которые мы назвали «отсутствие взгляда в будущее», и которые связаны с демонстрацией профессий в текущем моменте. Но мир и отрасли стремительно меняются, высоко влияние инновационного процесса во всех сферах человеческой деятельности, и особенно в науке и производстве. Таким образом, предприятие может демонстрировать те профессии, которые будут в ближайшем будущем вытеснены автоматизацией, и даже может подспудно убеждать в этом учащихся. Например, предприятие показывает традиционный цех с десятком рабочих-операторов станков и приборов. И в этой же профориентационной экскурсии демонстрируется «инновационный» цех, где все процессы автоматизированы и ими управляют не десять, а двое операторов,

функции которых сведены к контролю работы всей системы и оперативному устранению возникающих сбоев. Предприятие со своей стороны демонстрирует свою инновационность и считает, что так формирует привлекательность профессий у себя в глазах гостей. Школьники со своей же стороны видят то, что востребованность традиционных рабочих профессий (которым к тому уже учат в СПО) падает, и они скоро будут вытеснены автоматизацией. В данном случае предприятие, да и вся сфера в целом, должны определить, какого специалиста они ждут через несколько лет, когда сегодняшние школьники - гости профориентационной экскурсии, выйдут на рынок труда. И именно на набор навыков специалиста будущей отрасли должна ориентировать участников профориентационного процесса в своей профориентационной деятельности.

Проблемы коммуникации с молодёжью и ограниченность набора активностей во многом связана с недопониманием психолого-возрастных этапов и особенностей профориентационной работы на каждом из них. Анализ возрастной психологии и педагогики, а также системное взаимодействие со школьниками разных возрастов и изучение востребованных форматов туристско-экскурсионной работы с молодёжью позволил обозначить ключевые формы профориентационной работы в научно-популярном и промышленном туризме на разных возрастных этапах (табл. 3).

Простые ознакомительные экскурсии на предприятия для младших школьников могут проходить в демонстрационных залах, без захода на производство, когда предприятие не в силах обеспечить безопасность посетителей этого возраста. Кроме того, предприятиям, которые не могут полноценно допускать в свои помещения и объекты гостей, можно продумать размещение корпоративного музея или демонстрационной площадки не на предприятии, а в знаковых местах города – например, в краеведческом музее или крупном торговом центре. Таким образом, предприятие увеличит охват аудитории, сможет использовать

площадку не только для профориентации, но и для продвижения, а также совместно с муниципалитетом усиливать инвестиционную привлекательность и имидж города.

В более старшем возрасте возрастает роль проектной деятельности как способа самостоятельного получения знаний о профессии

и как следствие – более глубокого в неё погружения. Таким образом, решается проблема и возможных неверных представлений о профессии. А также появляется интерес к профессии через понимания своей роли в её развитии и своего места в отрасли, а также в осознании траектории профессионального развития.

Таблица 3 – Важнейшие формы профориентационной работы в научно-популярном и промышленном туризме на разных возрастных этапах

Возраст и класс	Формы профориентационной работы
Младшие школьники (6–9 лет)	Основная цель – знакомство с профессией. Ключевые форматы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Проектная деятельность (информационные проекты); 2. Игровая деятельность (игры в профессии на разных площадках (например, в популярных игровых пространствах Кидзания, Кидсбург, Город Мастеров и пр.), квесты, простейшие деловые игры-бродилки); 3. Простые ознакомительные профориентационные экскурсии на предприятия
Младший подростковый возраст 10–12 лет	Основная цель – погружение в профессию. Ключевые форматы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Проектная деятельность (практические, инновационные проекты, творческие работы и пр. активности с конкретным «полезным» результатом); 2. Игровая профессионально-ориентированная деятельность (деловые игры, бизнес-игры и пр.); 3. Профориентационные пробы и экскурсии с изучением и исследованиями
Средний подростковый возраст – 12–14 лет Старший подростковый возраст 15–17 лет	Основная цель – погружение и выбор профессии. Ключевые форматы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Проектная деятельность с практическим или исследовательским результатом; 2. Игровая профессиональная деятельность (квесты с погружением, деловые игры, бизнес-игры, конференции и пр.); 3. Интерактивные профориентационные экскурсии и экспедиции; 4. Деятельность по генерации идей (показать своё место в профессии); 5. Использование или совместная генерация контента соцсетей и медиапродуктов вместе с профориентационной деятельностью
Молодые люди (учащаяся молодёжь) 17–25 лет	Основная цель – профессионализация и мотивация в выборе профессии. Ключевые форматы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Бизнес-экскурсии и иммерсивные технологии в профориентации, деловые программы и основы предпринимательской деятельности; 2. Форсайт-сессии по определению навыков будущего в профессии; 3. Митапы, круглые столы, дебаты и дискуссии по вопросам развития отрасли (демонстрация места в профессии и формирование желания её развивать)

В младшем школьном возрасте уже можно формировать первые навыки генерации контента – школьники уже имеют ютуб-каналы или профили в визуальных соцсетях – TikTok, Likee и пр., потому охотно включаются в процесс создания фото- и видеопостов. В подростковом возрасте этот контент более качественный, ребята хотят и даже знают, как его

можно монетизировать, поэтому профориентационные меры можно совмещать с выгодностью для участников в контексте генерации и продвижения контента.

С учащейся молодёжью важно использовать современные коммуникационные и бизнес-форматы, в том числе с помощью неформального общения, такие как бизнес-завтраки

(например, с руководителями отделов), митапы (встречи для обсуждения), круглые столы и иные форматы дебатов. Мнения школьников и студентов могут быть важны не только для них самих, но и для развития профориентационной работы на предприятии и в городе.

Выводы

Промышленный и научно-популярный туризм сегодня имеет все возможности формировать привлекательный имидж научных и рабочих специальностей и влиять положительно на расширение и усиление кадрового потенциала отраслей. Вместе с этим грамотно спланированная профориентационная работа способна преодолевать негативное отношение к своей территории, вызывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и её достижения в промышленности и науке, и тем самым укреплять территориальную идентич-

ность и способствовать желанию жить и работать в своём регионе для его развития даже при невысокой на конкретный момент зарплате и не идеальных условиях труда. Сегодня целью профориентации является не только знакомство с профессией, но и формирование понимания её перспектив и навыков в будущем.

Выявленные в процессе исследования проблемы в организации и реализации профориентационной работы в промышленном и научно-популярном туризме можно решить системно и поступательно с помощью стратегического партнёрства и взаимодействия между всеми субъектами профориентационного процесса, а также путём формирования разнообразных туристско-экскурсионных мероприятий, ориентированных на разные возрастные категории посетителей.

Список источников

1. Афанасьева А.В., Логвина Е.В., Христов Т.Т. Методологические основы научно-популярного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №2(104). С. 5-25. doi: 10.5281/zenodo.8104849.
2. Васькова Е.Д., Ильина А.В. STEM-квест как новый формат профориентации старшеклассников // Исследователь / Researcher. 2020. №2(30). С. 83-100.
3. Грибкова Ю.В., Кашинцева О.А., Сарычева И.А. Интерактивные технологии в профориентационной работе // Вестник Череповецкого гос. ун-та. 2019. №2 (89). С. 193-200.
4. Гудков Н.А., Петрова И.Д., Кудинова Ю.В. Профориентационный туризм как инновационная форма профориентации школьников // Актуальные проблемы личностно-профессионального становления педагога: вызовы, тенденции и перспективы. 2023. С. 31-35.
5. Задорожная Н.В., Могильная Д.А. Квест как форма профориентационного занятия (из опыта работы ГБПОУ "Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего") // Инновационное развитие профессионального образования. 2019. №2(22). С. 102-106.
6. Ионина Н.Г. Образовательный туризм как неотъемлемая часть профориентационной работы в образовательных организациях Тюменской области // Вестник ТОГИРРО. 2017. №3. С. 52-52.
7. Корешков М.В., Деревнина С.Е. Промышленный туризм: знакомство с производством // Профессиональное образование и рынок труда. 2015. №9-10. С. 42-43.
8. Никулина Ю.Н. Развитие промышленного туризма как способ повышения качества подготовки молодых специалистов для экономики региона // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2016. №3. С. 46-52.
9. Озерова Н.В. Формирование у старших дошкольников представлений о профессиях (ранняя профориентация) посредством промышленного туризма // Педагогический опыт: от теории к практике. 2020. С. 135-137.

10. Федулин А.А., Погребова Е.С., Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Формы и направления организации и реализации общественно-полезных туристских программ для молодёжи // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3(105). С. 5-20.
11. Ханина А.В., Якименко М.В. Научно-популярный туризм, как вектор развития студенческого туризма в регионах России (на примере Южного федерального университета) // Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм. 2023. №3(19). С. 35-42.
12. Чернявская С.А. Профориентационные туры как форма работы с абитуриентами // Учёные заметки ТОГУ. 2020. Т.11. №2. С. 146-150.

References

1. Afanasieva, A. V., Logvina, E. V., & Khristov, T. T. (2023). Metodologicheskie osnovy nauchno-populjarnogo turizma [Methodological bases of popular science tourism]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 17(2/104), 5-25. doi: 10.5281/zenodo.8104849. (In Russ.).
2. Vas'kova, E. D., & Il'ina, A. V. (2020). STEM-kvest kak novyj format proforientacii starsheklassnikov [STEM quest as a new format for career guidance for high school students]. *Researcher*, 2(30), 83-100. (In Russ.).
3. Gribkova, Yu. V., Kashinceva, O. A., & Sarycheva, I. A. (2019). Interaktivnye tehnologii v proforientacionnoj rabote [Interactive technologies in career guidance work]. *Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Cherepovets State University]*, 2(89), 193-200. (In Russ.).
4. Gudkov, N. A., Petrova, I. D., & Kudinova, Yu. V. (2023). Proforientacionnyj turizm kak innovacionnaja forma proforientacii shkol'nikov [Career guidance tourism as an innovative form of career guidance for schoolchildren]. *Aktual'nye problemy lichnostno-professional'nogo stanovlenija pedagoga: vyzovy, tendencii i perspektivy [Current problems of personal and professional development of a teacher: challenges, trends and prospects]*, 31-35. (In Russ.).
5. Zadorozhnaja, N. V., & Mogil'naja, D. A. (2019). Kvest kak forma proforientacionnogo zanjatija (iz opyta raboty GBPOU" Cheljabinskij tehnikum promyshlennosti i gorodskogo hozjajstva im. Ja.P. Osadchego") [Quest as a form of career guidance (from the experience of the Chelyabinsk Technical School of Industry and Municipal Economy named after Ya. P. Osadchy)]. *Innovacionnoe razvitie professional'nogo obrazovanija [Innovative development of vocational education]*, 2(22), 102-106. (In Russ.).
6. Ionina, N. G. (2017). Obrazovatel'nyj turizm kak neot'emlemaja chast' proforientacionnoj raboty v obrazovatel'nyh organizacijah Tjumenskoj oblasti [Educational tourism as an integral part of career guidance work in educational organizations of the Tyumen region]. *Vestnik TOGIRRO*, 3, 52-52. (In Russ.).
7. Koreshkov, M. V., & Derevnina, S. E. (2015). Promyshlennyj turizm: znakomstvo s proizvodstvom [Industrial tourism: introduction to production]. *Professional'noe obrazovanie i rynek truda [Vocational education and labor market]*, 9-10, 42-43. (In Russ.).
8. Nikulina, Yu. N. (2016). Razvitie promyshlennogo turizma kak sposob povyshenija kachestva podgotovki molodyh specialistov dlja ekonomiki regiona [Development of industrial tourism as a way to improve the quality of training of young specialists for the regional economy]. *Intellekt. Innovacii. Investicii [Intelligence. Innovation. Investments]*, 3, 46-52. (In Russ.).
9. Ozerova, N. V. (2020). Formirovanie u starshih doshkol'nikov predstavlenij o professijah (rannaja proforientacija) posredstvom promyshlennogo turizma [Formation of ideas about professions among older preschoolers (early career guidance) through industrial tourism]. *Pedagogicheskij opyt: ot teorii k praktike [Pedagogical experience: from theory to practice]*, 135-137. (In Russ.).
10. Fedulin, A. A., Pogrebova, E. S., Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2023). Formy i napravlenija organizacii i realizacii obshhestvenno-poleznyh turistskih programm dlja molodjozhi [Forms and

- directions of organization and implementation of socially beneficial tourism programs for youth]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 17(3/105), 5-20. (In Russ.).
11. Khanina, A. V., & Yakimenko, M. V. (2023). Nauchno-populjarnyj turizm, kak vektor razvitija studentcheskogo turizma v regionah Rossii (na primere Yuzhnogo federal'nogo universiteta) [Popular science tourism as a vector for the development of student tourism in the regions of Russia (the case of the Southern Federal University)]. *Professorskij zhurnal. Serija: Rekreacija i turizm [Professor's journal. Series: Recreation and tourism]*, 3(19), 35-42. (In Russ.).
 12. Chernjavskaja, S. A. (2020). Proforientacionnye tury kak forma raboty s abiturientami [Career guidance tours as a form of work with applicants]. *Uchenye zametki TOGU [Scientific notes of PSU]*, 11(2), 146-150. (In Russ.).